

ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПІДЛІТКОВОЇ ПСИХІЧНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ**Русіна С.***кандидат медичних наук, доцент,
доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології
Буковинського державного медичного університету***Нікоряк Р.***аспірант кафедри психіатрії
Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика***PREVENTIVE AND REHABILITATION MEASURES OF ADOLESCENTS MENTAL DEPRIVATION****Rusina S.,***Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Nervous Diseases, Psychiatry and
Medical Psychology. of S.M. Savenko Bukovynian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine***Nikoryak R.***Aspirant of the National Medical Academy of Postgraduate Education of Shupyk, Kyiv, Ukraine***АНОТАЦІЯ**

Дослідженнями встановлено, що без удосконалення і практичного використання профілактичних і реабілітаційних заходів серед підлітків не можливо сподіватися на покращення умов до формування гармонійного всебічного розвитку особистості і суспільства в цілому.

ABSTRACT

Research has shown that without the improvement and practical use of preventive and rehabilitation measures among adolescents, it is impossible to hope for improved conditions for the formation of a harmonious and comprehensive development of the individual and society as a whole.

Ключові слова: психічна депривація, підлітки, профілактика, реабілітація.

Keywords: mental deprivation, adolescents, prevention, rehabilitation.

Вступ. Психічна депривація у підлітків є однією з актуальних проблем сучасної підліткової психіатрії, яка набуває суттєвого медичного та соціального значення, оскільки керуючись новою стратегією охорони здоров'я, передбачає зміщення акцентів із медицини лікувальної до профілактичної, переорієнтацією основної уваги з хвороби на здоров'я (1,5). Сьогодні стан психічного та соматичного здоров'я дітей і підлітків в Україні слід вважати вкрай незадовільним. За даними Зеленко О.А. більше 50% дітей шкільного віку страждають невротичними розладами, серед них більше 70% - мають різні форми психосоматичних розладів, у більш як 30% - спостерігаються відхилення у поведінці (3).

Соціально-економічні та медико-психологічні зміни в Україні в останні десятиріччя не могли не торкнутися підростаючого покоління держави, а саме: психічної депривації внаслідок недостатнього задоволення основних психічних потреб (впродовж тривалого часу і в досить серйозному ступені) у соціально депривованих біологічних, соціальних, міграційних сірїт, в асоціальних родин та у підлітків з проблемами в інтерперсональних взаєминах, призвели до нестачі емоційного тепла в стосунках батьки - діти, підліток - підліток, підліток – суспільство (2).

В останні роки ситуація в Україні характеризується безперервно зростаючою вимогливістю і психологічною навантаженістю на підростаюче покоління з дією різноманітних масових психогенних факторів, зокрема „соціальної ізоляваності”

соціальних і біологічних сірїт, „соціальної занедбаності” підлітків через „міграційний бум” та в асоціальних родин, які призводять до зростання порушень психічної сфери (6). Це все пов'язано з тим, що несформована особистість (підліток) залишається емоційно ізолюваним у соціумі від близької йому людини (найчастіше - матері) на різні за тривалістю в часі періоди свого життя, що створює умови психологічного дискомфорту і сприяє виникненню психічних порушень та розладів поведінки (4).

Мета роботи - вдосконалити психопрофілактичні та реабілітаційні заходи для підлітків із психічною депривацією.

Матеріал і методи. На основі аналізу психічних і поведінкових порушень серед 420 підлітків, які з тих чи інших причин перебувають під впливом психічної депривації, вдосконалили заходи з психопрофілактики і реабілітації для збереження психічного здоров'я підростаючого покоління. Застосовували клініко-психопатологічний, експериментально-психологічний та статистичний методи дослідження.

Результати. Розглядали профілактику психічних порушень у 420 підлітків як комплекс заходів, спрямованих на їх попередження та реабілітацію психічних порушень з метою збереження та зміцнення психічного здоров'я підростаючого покоління держави. Вважаємо, що первинну профілактику необхідно проводити практично, а не теоретично на протязі усіх років навчання у школі, розкриваючи негативний вплив шкідливих звичок

на здоров'я людини і життя суспільства в цілому. Продовжувати цю роботу потрібно в навчальних закладах вищого рівня, формуючи таким чином у свідомості неповнолітніх нетерпимого відношення до будь-яких проявів пияцтва, алкоголізму, куріння, наркотизації. Первинна профілактика повинна бути непоступливою, комплексною, носити диференційований характер. Профілактика і боротьба з загрозливим соціальним явищем повинна проводитися педагогами усіх рівнів, лікарями, засобами масової інформації, всіма суспільними інститутами, духовенством і кожним окремим свідомим українцем.

Отже, первинна профілактика є більш масовою і ефективною, оскільки спрямована на ліквідацію несприятливих чинників (біологічних і соціальних), які впливають на формування поведінкових порушень, чи на підвищену стійкість до цих чинників.

Основними напрямками вторинної профілактики вважаємо встановлення провокуючих чинників і виділення груп ризику, тобто підлітків, у яких немає явних ознак поведінкових чи нервово-психічних порушень, але вони більш за інших схильні до їх формування та застосовувати медичну корекцію виявлених захворювань, які ускладнені порушеннями поведінки. У кожній людині можливий виключно свій чинник ризику, який ми повинні враховувати з метою прогнозу та застосування заходів з їх профілактики. Зокрема нами, з метою ранньої діагностики, застосовувався метод клінічного інтерв'ю (МКІ), який в необтяжливій, доступній формі здатен встановити етіопатогенетичні чинники ризику психічних та поведінкових розладів. Серед екстраперсональних „маргінальних” умов нами розглядалася вимушена (неприродна) самотність в емоційному плані у підлітка через трудову міграцію батьків, біологічне і соціальне сирітство та психологічна „ізоляція” неповнолітніх у родині чи серед однолітків через конфлікт батьки-діти, підліток-підліток. Медична корекція порушень поведінки застосовувалася майже 100% у всіх 420 обстежених. Передусім була застосована раціональна психотерапія у 90,48±1,43% (380) з переконанням (логічним доведенням) у тому, що пияцтво, правопорушення, суїцидальні тенденції та сексуальна розбещеність – не кращий спосіб вирішення життєвих проблем, що виною його порочної поведінки є не стільки конфліктна ситуація, скільки він сам з необхідністю зміни своєї життєвої позиції. Раціональна і сімейна терапія у 40 осіб (9,52±1,43%) давала позитивний результат у підлітків з груп ризику. У 146 (34,76±2,32%) обстежених в яких виявлені поряд з поведінковими порушеннями і порушення психіки неспихотичного рівня застосовували медикаментозну та психотерапевтичну корекцію, а в осіб, у яких діагностовано психотичні психічні розлади, застосовували третинну профілактику в 2,86±0,81% (12), спрямовану на медикаментозний вплив через застосування психотропних засобів.

Таким чином, профілактика підліткових психічних порушень є загальнодержавним пріоритетним завданням, однак успішне її вирішення можливе тільки при системних суспільних скоординованих зусиллях педагогів, вихователів, психологів, соціологів, журналістів, юристів, лікарів, співробітників МВС, працівників засобів масової інформації, а також всієї широкої мережі державних і суспільних організацій, кожної небайдужої людини.

Аналіз проведених досліджень 420 підлітків у яких виявлені психотичні, неспихотичні психічні та поведінкові розлади довів необхідність реабілітаційної роботи як невід'ємної складової системи охорони психічного здоров'я, яка повинна займатися проблемами вилучення хворих з глибини психічної патології та поверненням їх до здорового суспільно-корисного (за можливістю) життя чи пристосуванням пацієнтів до норм і правил суспільного життя. Важливим було усунення відчуження та соціальної ізоляції (через налагодження постійного контакту лікаря – хворого та нетривалого терміну 3 – 4 тижні стаціонарного лікування) пацієнтів з підтриманням їх незалежності, що (на наш погляд) забезпечує кращий рівень соціального функціонування. Доведено, що у 30 випадків психічних та поведінкових розладів, які розглядалися, спровоковані соціально-психологічними умовами психічної депривації, а відповідно 170 випадків соціально-медичної депривації (СМД), 40 – із сімейною депривацією (СД), 20 – із біологічною депривацією (БД), 160 – емоційно-соціальною депривацією (ЕСД). Тому займатися реабілітацією пацієнтів повинні не тільки медичні заклади, а й уся соціальна інфраструктура, що вимагає скоординованих зусиль усіх державних інститутів. Насамперед, це своєчасне виявлення передхворобливих станів (в загально-соматичній мережі), поведінкових порушень, психогенних захворювань невротичного та психотичного реєстру. Важливою стратегією реабілітації було раннє вилучення пацієнта з психічної вади, що усувало дезадаптацію та стигматизацію пацієнтів через проведення медико-психологічних, соціально-освітніх та суспільних реабілітаційних заходів.

Головним змістом реабілітаційної роботи з підлітками вважаємо демократичність у довірливих стосунках медичний працівник – пацієнт; збереження прав хворого, перед усім права на автономність вибору лікувального закладу (відділення), лікаря; мінімальною ізоляцією пацієнта від соціального оточення (денні стаціонари, амбулаторне лікування) у 71,19±2,21% (299) та мінімальним обмеженням його свободи (прогулянки в групі хворих, які одужують, створення умов для читання художньої та іншої літератури, перегляд телепередач), що, безумовно, сприяло у пом'якшенні медико-соціально-психологічних наслідків психічних страждань з поступовим відновленням функцій, втрачених через хворобу. Це і відновлення позитивних стосунків у родині, і в інтерперсональних стосунках, і повернення до навчального процесу.

Важливим вважали відновлення адаптаційних ресурсів, здатності адекватно оцінювати та вирішувати проблеми суспільного життя, що допомагало пацієнту повернути його соціальний статус.

Реабілітаційна програма для підлітків, які страждають психічними і поведінковими розладами внаслідок психічної депривації, мали певні відмінні особливості. Загалом реабілітація підліткового контингенту була досить складною, оскільки включала концептуальні питання збереження етапності біологічних, психологічних та соціальних напрямків з урахуванням складностей характеру перехідного віку.

Враховуючи вищевикладене наголошуємо на доцільності проведення наступних заходів:

I. Біологічного, який включав адекватно підібране та своєчасно проведене диференційоване психофармакотерапевтичне лікування. Даний метод 100% застосовувався у стаціонарних хворих і у 76% амбулаторних хворих, 24% осіб не дали згоди на лікування.

II. Психологічного, який розпочинався у поєднанні з біологічним і продовжувався після припинення медикаментозного впливу в 121 хворого (28,8%), і застосовувався амбулаторно у пацієнтів, які свідомо йшли на контакт з лікарем 237 осіб (56,4%), і у вихованців шкіл-інтернатів, яким (за необхідності) надавалася психологічна допомога лікарем, вихователем та психологом інтернату в 62 осіб (14,8%).

У пацієнтів з неповною або недостатньою редукацією психопатологічної симптоматики прописувалася обов'язковість психологічного впливу психолога інтернату чи психіатра з застосуванням раціональної психотерапії.

Основний зміст психологічного напрямку реабілітації – допомога пацієнту з психічними і поведінковими розладами якнайшвидше і без негативних наслідків вийти з полону хворобливих переживань та успішно повернутися до реально-адаптованого життя (родина, школа-інтернат).. Психологічна допомога була спрямована 100% у всіх пацієнтів на налагоджування суспільних та міжособових контактів, сприяла підтриманню віри у можливість повного видужання при неухильному виконанні усіх вимог лікаря, а у разі ігнорування рекомендацій медичного працівника, оговорювалася необхідність можливої повторної госпіталізації, що усувало, по суті, дискримінацію хворих (за згодою пацієнта у разі необхідності). Застосування раціональної психотерапії у 87%

допомагали усувати відмову пацієнтів від подальшого лікування в стаціонарі чи амбулаторно, та призначення підтримуючого протирецидивного лікування вдома.

III. Соціального напрямку, який продовжував естафету психологічного. Основна його суть полягала в подоланні реадaptaції, ресоціалізації пацієнтів у суспільстві через залучення до навчання, корисної праці та змістовного проведення вільного часу. Належить відмітити важливу, якщо не вирішальну, роль активного забезпечення рівноваги між психічним життям і соціальними відносинами, які впливають на життєдіяльність психічно депривованих підлітків.

Висновки. Проведеними дослідження встановлено, що профілактика і реабілітація є важливими передумовами збереження психічного здоров'я підлітків як одного із критеріїв соціальної і психологічної стабільності окремого індивіда та суспільства в цілому.

Література

1. Абрамов В.А. Медико-социальная реабилитация больных с психическими расстройствами / В.А. Абрамов, И.В. Жигулина, Т. Л. Ряполопова. – Донецк: Каштан, 2006. – 268 с.
2. Гуре Е.І. Психічні та поведінкові розлади у дітей підліткового віку, позбавлених батьківського піклування (клініка, діагностика, реабілітація): автореф. дис. на отримання вченого ступеня канд. мед. наук.: спец. 14.01.16 / Е.І. Гуре. – Харків, 2008. – 18 с.
3. Зеленко О.А. Опыт создания и внедрения комплексной программы психотерапевтической помощи детям и подросткам с постстрессовыми невротическими и психосоматическими расстройствами на базе средней общеобразовательной школы / О.А. Зеленко // Матеріали наук.- практ. конф. „Невротичні розлади та порушення поведінки у дітей та підлітків” (Харків 11-12 вересня 2001р.). – Харків, 2001. – С. 27
4. Лангмейер Й. Психическая депривация в детском возрасте / Й. Лангмейер, З. Матейчек. - Прага: Авиценум, 1984. – 334 с.
5. Михайлов Б.В. Реабилитационная стратегия в психотерапии /Б.В. Михайлов, В.В. Чугунов // Арх. психіатр. – 2005. – Т.11, №2(41). – С. 157-159.
6. Мозговая Т.П. Невротические расстройства у подростков с нарушениями поведения / Т.П. Мозговая // Матеріали наук.-практ. конф. «Сучасні аспекти лікування психічних розладів» (Чернівці, 26 – 27 жовт. 2007р.). – Ч.: Книги XXI, 2007. — С. 116.